

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 2

2023

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2023

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2023-SI-2>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2023-SI-2>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2023-SI-2>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Burkhanova Ma'mura Gulyamovna EDUCATION AS IMPARTIAL PART OF INTELLIGENCE.....	7
2. Бурханова Маъмура Гулямовна ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ КАК ПОСТУЛАТ ДОБРОТЫ И ТОЛЕРАНТНОСТИ (ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ЗНАЧЕНИЯ).....	12
3. Данабаев Хуршид Напасович В УМЕНЬШЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ БЕДНОСТИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ.....	17
4. Maxmudova Aziza Nugmanovna ZAMONAVIY TIBBIYOTDA BIOETIKANING FAN VA ZAMONAVIY JAMIYAT HAYOTIDAGI O'RNI.....	25
5. Султанова Гулноза Сабиловна КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДЕСТРУКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ).....	30
6. Tashmetov Tuxtasin Xudayberganovich GLOBAL O'ZGARISHLAR DAVRIDA AXBOROT OLAMIDAGI YOT VA ZARARLI G'OYALARNING KO'RINISHLARI.....	38
7. Джуракулов Хусан Анварович ЗАМОНАВИЙ ЭКОТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙИ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	44
8. Дилноза Нарзикулова Хошимжоновна ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА ОЙЛАДАГИ МУНОСАБАТЛАРИНИНГ БАРҚАРОРЛАШТИРИШДА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	53
9. Кузиев Нодир Абдусалимович ЯНГИ ИПАК ЙУЛИ. ЎЗБЕКИСТОН ҲАМДА ХИТОЙ ХАЛҚ РЕСПУБЛИКАСИ ЎРТАСИДАГИ САВДО-ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАРИ: ИЖТИМОЙИ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛ.....	59
10. Наврўзова Гулчеҳра Нейматовна НАҚШБАНДИЯ ВА ҲАКИМИЯ: ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	64
11. Нормаматова Махсуда Нурмаматовна ИЖТИМОЙИ ХИЗМАТНИ ВИРТУАЛЛАШТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ МОДЕЛЛАРИ ВА АМАЛИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ.....	80
12. Усмонова Лайло Раҳматуллаевна ШАРҚ АЛЛОМАЛАРИНИНГ ЎРТА АСРЛАР ИЛМ-ФАН ТАРАҚҚИЁТИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ ВА ЖАҲОН ФАЛСАФА ТАРИХИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	87
13. Эшонкулова Нуржахон Абдужабборовна ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТ РИВОЖИ: БАХТ-САОДАТ ФЕНОМЕНИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙИ-АХЛОҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	93
14. Jabborova Saodat Sattorovna JAMIYAT MA'NAVIY SALONIYATIGA XAVF SOLAYOTGAN OMILLAR VA ULARNING TAHLILI.....	100

Усмонова Лайло Рахматуллаевна

Самарқанд давлат тиббиёт университети

“Ижтимоий ва гуманитаран фанлар” кафедраси ўқитувчиси, ф.ф.д., PhD

ШАРҚ АЛЛОМАЛАРИНИНГ ЎРТА АСРЛАР ИЛМ-ФАН ТАРАҚҚИЁТИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ ВА ЖАХОН ФАЛСАФА ТАРИХИДА ТУТГАН ЎРНИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8330688>

АННОТАЦИЯ

Ҳақиқий билимни тизимга солиш ва ундан самарали фойдаланишнинг янги шакли бўлган фан анча мураккаб тараққиёт йўлини босиб ўтган. Яқин ва Ўрта Шарқ мамлакатлари маданиятининг ва илм-фан дунёсининг ривожланишида IX асрдан бошлаб кескин юксалишни кузатамиз. Бу ривожланиш бир неча аср давом этиб, бу даврда шоир, табиатшунос ва файласуфларнинг ажойиб плеядаси етишиб чиқади. Ўша даврнинг илмий тилига айланган араб тилига турли чет тиллардан таржима қилиш авж олди. Математика, астрономия, химия, тиббиёт, ахлоқшунослик соҳасида янги ихтиролар қўлга киритилади. Хусусан, тарих, поэтика, филология, фалсафада кескин кўтаринкилик юз беради, янги илғор ғоялар олдинга сурилади. Мазкур мақолада Шарқ буюк алломалари Абу Райхон Беруний ва Абу али ибн Синонинг илм-фан ривожига қўшган ҳиссаси ёритиб берилган.

Калит сўзлар: илм, фан, тафаккур, дин, жамият, борлик, билиш, ахлоқ, инсон.

ВКЛАД ВОСТОЧНЫХ УЧЕНЫХ В РАЗВИТИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ НАУКИ И ИХ МЕСТО В ИСТОРИИ МИРОВОЙ ФИЛОСОФИИ

АННОТАЦИЯ

Наука как новая форма систематизации реальных знаний и их эффективного использования прошла довольно сложный путь развития. С IX века в истории наблюдается резкий подъем развития культуры и мировой науки в странах Ближнего и Среднего Востока. Это развитие длилось несколько столетий, в течение которых возникла замечательная плеяда поэтов, ученых энциклопедистов и философов. Бурно развивался перевод с различных иностранных языков на арабский, ставший научным языком того времени. Были сделаны новые открытия в области математики, астрономии, химии, медицины, этики. В частности, произошел резкий подъем истории, поэтики, филологии, философии, были выдвинуты новые передовые идеи. В данной статье освещается вклад великих ученых Востока Абу Райхана Беруни и Абу Али ибн Сины в развитие науки.

Ключевые слова: знание, наука, мышление, религия, общество, бытие, знание, этика, человек.

THE CONTRIBUTION OF EASTERN SCIENTISTS TO THE DEVELOPMENT OF MEDIEVAL SCIENCE AND THEIR PLACE IN THE HISTORY OF WORLD PHILOSOPHY

ANNOTATION

Science, as a new form of systematization of real knowledge and its effective use, has gone through a rather complicated path of development. Since the 9th century, we have seen a sharp rise in the development of culture and world science in the countries of the Near and Middle East. This development lasted several centuries, during which a remarkable galaxy of poets, naturalists and philosophers arose. Translation from various foreign languages into Arabic, which became the scientific language of that time, developed rapidly. New discoveries will be made in the field of mathematics, astronomy, chemistry, medicine, and ethics. In particular, there will be a sharp rise in history, poetics, philology, philosophy, and new advanced ideas will be put forward. This article highlights the contribution of the great scientists of the East Abu Rayhan Beruni and Abu Ali ibn Sina to the development of science.

Key words: knowledge, science, thinking, religion, society, being, knowledge, ethics, man.

КИРИШ

Илм-фан жамият тараққиёти ва фаровонлиги асоси ҳамда ҳар қандай давлатнинг бугунги куни ва келажагини белгилайдиган соҳа бўлиб ҳисобланади. Ҳар бир мамлакатнинг, жамиятнинг тараққиёти мазкур заминда илму-фаннинг нақадар ривож топгани билан узвий боғлиқдир. Илм-фан инсонларни воқеъликни идрок этиш, борликни ҳис этиш, маънавий ва моддий оламни англашга, тафаккурни шакллантиришга ундайди.

Фан борлиқнинг табиий, ижтимоий қонунлари, шунингдек фикрлаш ҳамда билиш қонунларини топишга йўналтирилган билимларни ишлаб чиқиш ва ривожлантириш демакдир. Фан инсон фаолиятининг муайян соҳаси бўлиб, унинг мақсади тушунчалар, назариялар, гипотезаларнинг яхлит системаси ҳамда илмий билимнинг бошқа шакллари асосида объектив оламдаги нарсалар ва ҳодисаларни ўрганишдан иборат. [1; 17]

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ.

Ўрта асрлар Марказий Осиё фалсафий тафаккурининг шаклланиши маданият, илм-фан тараққиёти билан белгиланади. “Бу ерда турли илмий, диний музокаралар авж олди, турли мамлакатлардан келган илм вакиллари томонидан кенг илмий муҳокамалар уюштирилдиган бўлди, илмгоҳлар вужудга келди, китоб кўчириш, турли тиллардан араб тилига илмий китобларни таржима қилиш натижасида, махсус таржимонлар мактаби вужудга келди, асар ёзишга қизиқиш кучайди. Бу даврда биринчи академия – “Донолик уйи” ташкил топди ва бу ерда турли илмларнинг ривожини учун кенг имкониятлар яратилди. Унда халифаликнинг турли ўлкаларидан келган араб, яҳудий, форс, турк, ҳинд, юнон олимлари биргаликда иш олиб бордилар”[2;63]. Умуминсоний қадриятларга эътиқод, инсонпарварлик тамойилларига содиқлик руҳи мустаҳкам тизимга айлана бошлади. Бу даврнинг ўзига ҳос характерли томонларидан бири, илм-фан, санъат, адабиёт асарлари араб, форс-тожик ва туркий тилларда ижод этилганлиги бўлиб, Ўрта Осиё, бутун мусулмон дунёси маданиятига қадимги юнон илм-фани, маданиятининг таъсири кучайди.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

IX-XII асрда дунёвий фанлар билан бирга диний билимлар ҳам кенг ривожланди. Исмоил Бухорий, Исо Термизий, Бурхонуддин Марғилоний, Абу Хафс Кабир Бухорий каби уламолар ислом таълимотининг ривожига улкан ҳисса қўшдилар. Ислом дини таълимотининг равнақи ва тарғиботининг кенгайишида Бухоро шаҳри марказий ўрин эгаллади. Тасаввуф таълимоти ривожланиб Ўрта Осиёда унинг турли хил йўналишлари (XII асрда Туркистонда Яссавия, XIII аср охирида Хоразмда Кубровия, XIV асрда Бухорода Нақшбандия) пайдо бўлди ва тарқалди.

IX-X асрларда Ўрта Осиёда фан илмий асосларга эга эди. Унинг илдизлари Бобил, Эрон ва Ҳиндистоннинг антик дунёсига ва қадимги маданиятига бориб тақалар эди. Бу даврда энг машҳур маданият маркази Бағдод шаҳри эди. Бағдодда «Байт ул ҳикма» (донишмандлар уйи)

ташқил этилган эди. «Байт ул ҳикма»да Аҳмад Фарғоний, Муҳаммад ибн Мусо Хоразмий, Аҳмад ибн Абдуллоҳ Марвазийлар таълим олганлар. IX-X асрларда Ўрта Осиёда фан илмий асосларга эга эди. Унинг илдизлари Ўрта Осиё, айниқса, Хоразм, шунингдек Бобил, Эрон, Ҳиндистоннинг антик дунёсига ва қадимги маданиятига бориб тақалар эди. IX-XII асрларда араб тилида асарлар ёзган энг машхур олимлар Аҳмад Фарғоний, Муҳаммад ибн Мусо Хоразмий, Абу Наср Фаробий, Абу Али ибн Сино, Абу Райҳон Беруний, Абусалх Масиҳий, Абулхайр Хам-мар, Абуносир Аррон ва бошқалар эди.

Абу Али Ибн Сино Шарқда биринчи ўйғониш даврининг устоз олими, ўз асарлари билан ўрта аср шароитида Ўрта Осиё халқлари маданиятини дунё маданиятининг олдинига қаторига олиб чиқган буюк мутафаккирлардан биридир. Ўз даврида мутафаккир “Шайхур раис” олимлар бошлиғи, “Табиблар подишоси” деб ном қозонган. Ибн Сино 280 дан ортиқрок асарлар ёзган бўлиб бизгача 160 га яқини етиб келган. Хозирда бизга маълум бўлган энг катта асарлари “Китоб аш шифо” (“Даволаш китоби” 18 томдан иборат), “Китоб ул инсоф” (“Адолат китоби” 20 томдан иборат), “Китоби Алоий” (“Донишнома” 4 томдан иборат), “Китоб лисони ал араб” (“Араб тили китоби” 10 томдан иборат), “Китоб ал қонун фит тиб” (“Тиб қонунлари китоби” 5 катта китобдан иборат).

Билиш масаласини талқин этишда Ибн Сино материалистик фикрларни олға суради. Билиш жараёнининг илк босқичи жонли мушоҳадада деб билади. Жонли мушоҳада орқали нарса, ҳодисаларнинг унча мураккаб бўлмаган жиҳатлари, хосса – хусусиятлари тўғрисидаги бевосита маълумотлар қўлга киритилади. Улар заминида билишнинг юксак босқичи бўлмиш ақлий билиш вужудга келади. Ақлий билаш жонли мушоҳадасиз рўёбга чиқиши ғайритабиий ҳисобланади ва ақлий билишнинг танасига кириб олишга интилиши назарий илмнинг салоҳиятига таъсир этади.

Ибн Сино меросида илм ва ахлоқ бирлиги муаммоси алоҳида аҳамиятли ўрин эгаллайди. Ахлоқий равақ инсон зотида хосдир, чунки у ақлнинг улкан кучи, тафаккурнинг фаоллигига асосланиб, ҳақиқат билан ялғон-яшиқ ўртасидаги чегарани белгилаб олибгина қолмасдан, балки дўстнинг душмандан фарқини билиб олади. Агар нарсалар, жараёнларнинг моҳиятини билишда интеллектуал етуклик, олимлик салоҳияти муҳим бўлса, ахлоқий камолотга эришиш учун бундай фазилатларнинг ўзи етарли эмас. Илм ва ахлоқий фазилат муштараклиги инсонни донишманд ва олийжаноб шахсга айлантиради.

Инсон билимлари реал объектив нарсаларни билиш орқали вужудга келади. “Сезиш бу шандай қувватки, у ташқи нарсаларнинг ўзи бўлмай балки бизнинг ҳисларимизда вужудга келади” [3;281]. Ибн Сино хиссий билиш объектив нарсаларни сезги органлари ёрдамида акс эттириш асосида пайдо бўлишини тўғри талқин этади.

Ақл ҳар қандай билишнинг ва амалий фаолиятнинг мезони сифатида талқин этилади. “Ақл тарозусида ўлчанмаган ҳар қандай билим, деб ёзади Ибн Сино, - ҳақиқий бўла олмайди, демек, у ҳақиқий билим эмасдир” [3;282]. Ибн Сино ақл масалаларига катта эътибор беради. У билиш назариясига доир хусусан, ақл тўғрисидаги қатор рисолаларда тафаккурнинг реал шакллари илмий асосда талқин этади ва янада такомиллаштиради. Ибн Сино илмга оид ғояларини мантиқ билан бевосита боғлаб тушунтиради. Мантиқ инсонга шандай қоида берадики, бу қоида ёрдамида инсон ҳақиқий билишни ёлғондан ажратади ва номаълум нарсаларни ўрганади. Бу билан Ибн Сино оламнинг табиий хоссаларини, сир –асрорларини мантиқий белги, таҳлил ва ақлий билиш орқали ўрганиш мумкинлигини айтади.

Ибн Сино ўз дунёқарашида билиш ёрдамида қўлга киритилган ва ривожлантирган илм-фанга ниҳоятда катта эътибор беради. Инсон етуклиги, жамият тараққиётини ҳам фан, ҳам илмни эгаллаш билан боғлайди. Жамиятни, воқеликни маънавий ўзлаштириш инсонга хослигини Ибн Сино алоҳида таъкидлайди. Инсон ақлли мавжудот эканлигидан табиатда муҳим ўрин эгаллайди, бошқа мавжудотлардан ажралиб туради. Ақл нуридан бахрамандлиги сабабли табиатнинг кўр-кўрона тасодифий кучлари таъсиридан бирмунча озод шахсга айланади ҳамда ўзининг амалий ва назарий фаолиятини “донишмандлик тарозиси” – ақл мезони талабларига мослаштиради.

Ибн Сино ўз давридаги табиий фанларнинг ривожига улкан ҳисса қўшган олимдир. Унинг табиий-илмий қарашлари «Китоб аш-шифо»нинг табиий фанларга оид қисмида баён қилинган. Олимнинг баъзи геологик жараёнларга оид мулоҳазалари ҳозирги илмий назарияларга жуда яқиндир. Олимнинг фикрича, вулконлар аслида тоғ пайдо бўлиши ва зилзилалар билан боғлиқ. Тоғ пайдо бўлишининг ўзи эса 2 йўл билан бўлади: 1) кучли ер қимирлаши вақтида ер қобиғининг кўтарилиши; 2) сув орқали ва ҳавонинг аста-секин таъсири натижасида чуқур жарликлар пайдо бўлиб, натижада уларнинг ёнида баландлик ҳосил бўлиб қолиши. Зилзиланинг пайдо бўлишига ҳам бир неча сабаблар бор. Уларнинг бири газсимон ё оловсимон буғ бўлади. Мана шу буғ ҳаракатга келиб, ерни қимирлатади. Сувларнинг ер остига сизиб кириши, текис ер четининг ўпирилиши, баъзида тоғ чўққиларининг куч билан қулаши ҳам зилзилага сабаб бўлади. Олим фикрича, ер юзасининг маълум қисми бир маҳаллар денгиз туби бўлган, замон ўтиши билан геологик жараён оқибатида сув ҳавзалари ўрни ўзгарган. Бир вақтлар денгиз бўлиб, ҳозир курукликка айланган ерларда денгиз ҳайвонларининг тошқотган қолдиқлари сақланиб қолган. У бундай ерларга Куфа, Миср ва Хоразм ерларини киритади.

Гениал ақл-заковат ва буюк ғайрат соҳиби Абу Райҳон Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Беруний “Шарқ Ренессанси” даври қомусчи олимларидан бири бўлган. Ўз замонасининг ҳамма фанларини, биринчи навбатда фалакиёт, физика, риёзиёт, илоҳиёт, маъданшунослик фанларини пухта эгаллаган. Бу фанлар тараққиётига қўшган ҳиссаси билан унинг номи дунё фанининг буюк сиймолари қаторидан жой олди. Машҳур фан тарихчиси Сартоп жаҳон фани тарихида XI асрнинг бутун биринчи ярмини Беруний деб атайди. [4;141]

Берунийнинг илмий асарлари –унинг буюк хизматларининг энг ёрқин далилидир. 150 дан зиёд фундаментал асарлар, И.Ю.Крачковскийнинг сўзларига кўра, унинг ўша даврдаги ҳам табиий, ҳам ижтимоий фанларнинг жамини қамраб олган. [5;247] Маълумки, Беруний дунёнинг (шу жумладан инсоннинг ҳам) келиб чиқиши масаласида илмийлик позицияларда турди, яъни инсонни Худо яратганлигини тан олди. Аллома Ер юзидаги бошқа мавжудотларга қараганда инсон зиммасига энг маъсулиятли вазифалар юкланган, деб ўйлар эди. Олимнинг даъвосича, инсон табиатнинг энг олий камолотидир, чунки инсон зоти барча ҳайвонлардан юқори туради. Ер юзини обод этиш ва уни бошқариб туриш учун инсонга катта шараф кўрсатилган – унга ақл-заковат кучи ато этилган. [6;9]

Беруний Худо берган ақл-идрок гарчанд кишиларни биргаликда яшашга олиб келган бўлсада, лекин ана шунинг ўзи уларнинг эҳтиёжларини қондира олмайди, деб ўйлар эди. Бунинг учун – меҳнат зарур, деб ўқтиради. XI аср кишиси бўлган Абу Райҳон Беруний инсоният жамиятининг юзага келишида меҳнатнинг ҳал қилувчи ўрин эгаллашини пайқаган эди. Мутафаккирнинг “Танлаш ҳукуқи” ва “Меҳнатнинг роли” ҳақидаги мулоҳазалари ўша давр тарихий чегарасидан ташқари чикувчи илмий қимматга лойиқ таълимот эди. Шуниси аҳамиятли, олимнинг илгари сурган жамоа тарзда ҳаёт кечириш зарурлиги ҳақидаги ғоялари фақат ижтимоий мазмунгагина эмас, ахлоқий мазмунга ҳам эгадир.

Беруний ўз асарларида оғир нуқсонларни – аниқлик, ёлғончилик, мунофиқлик, хушомадгўйликни, айниқса, кишиларнинг ўз билимларига, қобилиятларига ва ахлоқий ҳислатларига мувофиқ бўлмаган юксак мавқеъни эгаллашга интилишларини қаттиқ қоралайди. У ўзининг машҳур “Ўтган авлодлар обидалари” асарида ўзи яшаган муҳитга, яъни кишилар ўртасида бир-бирига душманлик ва ўзаро нафратни келтириб чиқарадиган пул ва бойлик инсон қадр-қимматини белгиловчи асосий ўлчов бўлган муҳитга ўзининг салбий муносабатини яширмайди.

Мутафаккир таълим берадики, кишилар ўз манфаатлари ва интилишлари жиҳатидан бир ҳил эмас, бунинг оқибатида улар ҳаётнинг мақсади ва маъносини, шунингдек мамнуният ва бахтни тушунишга турлича ёндашадилар. Беруний ирқий, диний ва территориал тўсиқларга қарамай, одамлар ўртасида, халқлар ўртасида дўстлик учун чинакам курашчи сифатида майдонга чиқади. У худди халқларнинг ана шу дўстлигини ижтимоий тараққиётнинг кучи, илм-фан ривожининг ва инсоният бахт-саодатининг пойдевори деб билар эди.

Берунийнинг “Мунажжимлик санъатидан бошланғич тушунчалар” асари 1029 йил Ғазнада ёзилган. Асарнинг форсча, арабча нусхалари бизгача етиб келган. Унда ўша замон

астрономияси билан боғлиқ бўлган бир қанча фанлар ҳақида муҳим маълумотлар берилган. Олим ўзининг “Ҳиндистон” асарида Хинд халқининг тарихи, турмуш тарзи, ахлоқ-одоби анъаналарини объектив тарзда тавсифлар экан, унга ғоят катта ҳурмат билан қарайди. Айни чоғда у хиндларнинг айрим қисмлари ҳаёлидаги миллатчилик элементларини, бошқа халқларга ёмон кўз билан қараш туйғуларини қаттиқ қоралайдик, бундай кишилар назарида ерлар уларнинг ерлари, кишилар фақат уларнинг халқи намояндалари, подшоҳлар фақат уларнинг ҳокимлари, дин – фақат уларнинг дини, фақат уларда боргина фанлардир. Улар ер юзиде ўз мамлакатларидан бошқа мамлакатларнинг, ўз халқларидан бошқа кишиларнинг борлигини ҳатто ҳаёлига ҳам келтирмайдилар. [8; 67-68]

Хиндлар муайян қисмининг бошқа халқларни камситишларини қоралаб, Беруний халқлар ўртасида “нифоқ ва низолар” бўлмаслиги керак, буларни “Халқларнинг ўзлари бартараф этишлари ва тамомила йўқ қилиб юборишлари мумкин”, деган ўз замонаси учун жуда муҳим бўлган фикрни айтган эди.

Берунийнинг энг муҳим тарихий хизмати шундан иборатки, у жуда катта қийинчиликларга қарамай, машҳур “Ҳиндистон” асарини ниҳоясига етказди. Бу билан у тараққиётнинг негизи илм-фан ва маданиятларнинг бир-бири билан қўшилишидан иборат эканлигини амалда исботлаб берди. Берунийнинг ахлоқий қарашлари ҳақида гапирганда олимлар этикаси ҳақидаги унинг қарашларига тўхталиб ўтиш лозим. Олимлар яратадиган илмий асарлар мутаффақирнинг фикрича, фақат назарий ва амалий аҳамиятгагина эмас, балки маънавий аҳамиятга ҳам эгадир. Бордию фан бўлмаганида эди – унинг қайд қилишича – идрок этилаётган нарса ёвузлик, кечилаётган нарса эса яхшилик бўлиб чиқишига ишонч бўлмаган бўлур эди. [7; 81] Беруний ҳар бир инсонга баркамол бўлиши учун, “ўз жон-танини кўпчиликини баркамол йўлдан оздирувчи ярамас хусусиятлардан тозалаб олиш зарур” деб таъкидлайди.

Замондошлари хабар беришларича Беруний ғоят камтарин, мустаҳкам, иродали, меҳнат қилиб чарчамайдиган, билимга қаттиқ берилган киши бўлган. Мутаффақир ўзининг машҳур “Ўтган аждодлар обидалари” асарининг охирида унинг камтарлиги ва юксак нафсониятдан далолат берувчи қўйидаги сўзларни ёзган эди: “Китобхон албатта ё менга ўхшаган бўлади ва ўшанда у мени мақтайди ва менингкуч-ғайратим учун миннатдорчилик билдиради ёки унинг билимлари даражаси менинг даражамдан юқори бўлади, унда у мурувват қилиб, нуқсонларни тўғирлайди ва хатолар қилинган бўлса, бунинг учун кечиради”. Берунийнинг замондоши Ёкут Хамавий Ўрта Осиё алломаси ҳақида мана бундай фикр айтган эди: “У (Беруний) мулоқотда ёқимли, (кишилар билан) муомалада мулойим, ўз фикр-мулоҳазаларида рўй-рост, ишларида саҳоватли киши эди. Шунинг учун ҳам замонаси илм ва зийракликда унга ўхшаш кишини кўрмадим”.

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, дунё, инсон, жамият ва билимларнинг ўзи ҳақидаги объектив билимларни олиш, асослаш ва тизимлаштиришга қаратилган инсон билиш фаолиятининг алоҳида тури бўлган фан маданий ва тарихий ҳодиса ҳисобланади. Фаннинг ривожланиши инсоният жамиятининг зарурий жараёнидир. Фан нафақат дунё тараққиётини ўрганади, балки ўзи ҳам эволюция жараёни, омили ва натижаси бўлиб хизмат қилади. Илк ўрта асрларда Шарқда, хусусан Марказий Осиёда илм-фан ривожига бебаҳо ҳисса қўшган буюк қомусий олим ва файласуф мутаффақирлар яшаб ижод қилган. Бир қатор олимлар қаторида Абу Али ибн Сино ва Абу Райхон Беруний ўзларининг илмий фаолияти, жаҳон аҳамиятига молик кашфиётлари билан инсоният тараққиётига улкан ҳисса қўшиб, инсон тафаккури ҳазинасини бойитдилар.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. И.Саифназаров, Б.Қосимов, А.Мухторов, Г. Никитченко. “Фаннинг фалсафий масалалари” – Т.: 2007.
2. Ўзбекистон фалсафаси тарихи. I жилд. Т.: “NOSHIR”, 2013.

3. Хайруллаев.М “Ўйғониш даври ва Шарқ мутафаккири” , Тошкент “Ўзбекистон” 1971.
4. Из философского наследия народов Востока. Т: “Фан”- 1972.
5. И.Ю.Крачковский “Арабская географическая литература”. М.-Л. АНСССР. Соч. VI.
6. Абу Райхон Беруний. Минерология. Избр.соч. Т.2. Т.:-1966.
7. Абу Райхон Беруний. Геодезия.
8. Абу Райхон Беруний. Индия сб.соч. Т.2 Тошкент, Изд.-во: “Фан”, 1963.

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000